

2011

Relatório Final

Intervenção Arqueológica

Castelo da Loureira

-
(2011)

Directora dos trabalhos: Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

PNTA: ANTROPE

Relatório de Intervenção Arqueológica
Castelo da Loureira (Alvaiázere) nº 11480

Projecto: ANTROPE

Relatório Campanha Arqueológica_ 2011

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

I.I DESIGNAÇÃO: CASTELO DA LOUREIRA

Distrito: Leiria

Concelho: Alvaiázere

Freguesia: Pussos

Lugar: Loureira

C.M.P. 1:25.000 Folha nº 287

Latitude N 39º 46' 50''

Longitude W (Greenwich) 8º 23' 22''

Altitude (m) 344

Tipo de Sítio Habitat

Período Cronológico Calcolítico - Idade do Bronze

I.II Descrição sumária

O início da investigação arqueológica, na região de Alvaiázere, surge numa fase de passagem do século XIX para o século XX, onde a primeira referência aparece associada à pessoa de José Leite Vasconcellos. Este menciona, numa visita à região, em 1895, a existência de uma “rude muralha” na Serra de Alvaiázere, fazendo ainda alusão a vestígios pré-históricos descobertos na Ermida de Nossa Senhora dos Covões, perto da Lapa da Nossa Senhora da Memória (MENDES, 2008 *appud* VASCONCELLOS, 1917: 147).

O período que se segue é de relativa inatividade, o qual somente foi superado, na década de 90, quando surgem os primeiros trabalhos em contexto académico, que por sua vez são integrados em projectos de investigação plurianuais e os quais assumem um carácter de identificação e inventariação de sítios arqueológicos. Entre eles são notórios os desenvolvidos por M. Aquino (1986), Maria do Céu Silva (1994) e Paula Marques (1996).

Após a década de 90, os trabalhos de arqueologia ganham novo ímpeto, no âmbito do projeto TEMPOARI, TEMPOARII, SIPOSU-MC e mais recentemente ANTROPE, no qual se integra o estudo deste sítio arqueológico.

É em continuidade do estudo da problemática da ocupação e da relação entre os habitats e as necrópoles, que nos propusemos a intervencionar o sítio de Castelo da Loureira.

O sítio arqueológico de Castelo da Loureira, localiza-se em Pussos, Alvaiázere (Leiria) e tem sido referido como um habitat, que apresenta vestígios arqueológicos, que o enquadra do Calcolítico à Idade do Ferro, tendo-se registado em prospeção superficial a presença de fragmentos de cerâmica doméstica, de pastas grosseiras, um elevado número de artefactos líticos macrolíticos, em quartzito, alguns núcleos, lascas e indústria laminar em sílex, bem como alguns fragmentos de machados ou enxós em anfíbolito e alguns elementos de escórias de ferro (estes recuperados no acesso ao local). (Luis e Silva, 1992, 313-319; Oosterbeek, 1994; 419; Silva, Maria do Céu, 1994; 27-28; 50-56; Marques, Paula, 1996; 44; 68-70; 95; Vol.II,81; Cruz, Ana Rosa, 1996; Figueiredo, A. 2006).

Foi identificado inicialmente por Aquino (1986), através de fotografia aérea, evidenciando as linhas de muralha, sobretudo existentes a Norte.

Os trabalhos de Batata e Gaspar (1991; 241), referem a muralha como tendo forma elíptica, apresentando a existência de 3 linhas de calcário e seixos, nos topos Oeste e Norte. A Sul e Este, a mesma não parece existir, registando-se no entanto uma boa defesa natural, devido à existência de afloramentos calcários.

Segundo M^a de Fátima Moura (1994; 34-35; 92-95; 126-131; Vol.II - LXX) o topónimo é também conhecido por Castelo e Castelo da Costa do Forno, devido à associação com a indústria de cale existente na zona.

Os materiais registados têm os seus melhores paralelos em povoados do Calcolítico e Bronze da região, como o sítio de Cumes ou Arracasda, encontrando-se os macrolíticos representados nos contextos mais recentes da Anta II do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo 2006). Para além dos macrolíticos registam-se, artefactos líticos em sílex: núcleos, lascas (de várias tipologias), lâminas, esquirolas, raspadores e buris; e em quartzito: essencialmente núcleos, lascas e esquirolas. Os materiais cerâmicos recolhidos, são na maioria fragmentos de vasos cerâmicos pré-históricos, que apresentam formas abertas, com uma cozedura e distribuição de desengordurante que lhe dá uma aparência homogénea e compacta.

Foi ainda exumada fauna, em que destacamos um pequeno conjunto de restos associados a animais de cariz doméstico (porco, ovelha, boi e cavalo).

Geomorfologicamente, a superfície planáltica, com altitude máxima de 344m, desenvolve-se para nascente, numa faixa aproximadamente N-S, abrangendo o território de diversos lugares da freguesia de Loureira. A rede hidrográfica é composta pelas ribeiras da Loureira, Pussos e Rego da Murta. Insere-se nos terrenos calcários do Mesozóico (CUNHA, L. 1990) distinguindo-se a presença de conglomerados, arenitos, calcários dolomíticos e calcários margosos, numa zona planáltica a Sudoeste da Serra de Alvaiázere.

Administrativamente, concentra-se no centro-interior do território português, na freguesia de Pussos (Lugar da Loureira), concelho de Alvaiázere, Distrito de Leiria.

I.III Objectivos científicos

A compreensão deste habitat torna-se de real importância para a compreensão da ocupação da pré-história recente nesta região e da relação existente entre os habitats e as necrópoles, sendo um dos habitats mais próximos dos monumentos megalíticos de Rego da Murta, por nós estudado. Para além deste facto a sua localização, a 344m de altura, domina todo o vale onde correm as ribeiras da Loureira, Pussos e Rego da Murta, considerada como ponto de entrada natural e percurso de mobilidade da população nesta região (idem, 2006).

O habitat da Loureira deve também ser compreendido, numa articulação com a ocupação das cavidades cársticas (como Gruta da Avecasta, em Ferreira do Zêzere) ou dos locais de obtenção de sílex (como a estação de Cumes, Tomar).

I.IV Acesso

Seguindo pela estrada N348 em direcção à Vila de Alvaiázere, vira-se à esquerda seguindo em direcção – Loureira. Percorrendo 600m de estrada, vira-se à direita por uma estrada em calçada até à última habitação. Em seguida corta-se à esquerda, junto da habitação e segue-se por um caminho de terra batida até encontrar um entroncamento, corta-se novamente à direita, e 50m à frente corta à esquerda. O habitat da Loureira localiza-se a 400m, no topo do planalto.

I.V Proprietário: Arquitecto José Lebre,

I.VI Intervenções: O habitat foi intervencionado, pela primeira vez, no passado mês de Setembro, do presente ano. Os dados referentes a esta intervenção encontram-se explícitos no presente relatório.

I.VII Equipa

- **Direcção dos Trabalhos**
 - ✓ Doutora Alexandra Figueiredo
- **Arqueólogo**
 - ✓ Dr. Rui Santos
- **Conservador Restaurador**
 - ✓ Dr. Cláudio Monteiro
- **Arqueozoologia**
 - ✓ Dr. Anderson Tognoli
 - ✓ Doutor Silvério Figueiredo

OUTRAS PARTICIPAÇÕES

➤ **Trabalho de laboratório e desenhos**

- ✓ Alunos de mestrado de Técnicas de Arqueologia e licenciatura de Técnicas de Arqueologia

➤ **Trabalho de campo**

- ✓ Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, da Escola Profissional de Arqueologia do Marco de Canaveses, das Universidades de Coimbra, Porto, Lisboa, Algarve, voluntários provenientes do Brasil e Estudantes – Ciência Viva pelo programa “Ocupação Científica de Jovens nas férias”.

I.VIII APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS:

Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere; Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia; Ciência Viva pelo programa “Ocupação Científica de Jovens nas férias”.

I.IX ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO:

Regular

I.X DEPÓSITO DOS MATERIAIS:

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere, no Museu Municipal de Alvaiázere.

I.XI DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO:

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar, edifício M; ao cuidado da Directora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere.

II. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS EFECTUADOS

Objectivos propostos no pedido de autorização:

- Delimitação do habitat
- Compreensão crono-estratigráfica da ocupação
- Compreensão e conexão dos vestígios materiais com os outros habitats pré-históricos conhecidos e com as zonas de necrópole.

A escavação desenvolveu-se de 12 a 30 de Setembro do presente ano.

Dentro do período dos 15 dias de intervenção foram desenvolvidos os seguintes trabalhos:

1º Limpeza de terreno no topo, dentro da 1ª linha de muralhas, zona sul.

2º Planta topográfica da área limpa, para aplicação e aberturas das sondagens.

Ilustração 1 – Planta topográfica de Castelo da Loureira

3º Prospecções em toda a área, possível, do habitat. A intensa vegetação dificultou bastante estes trabalhos, nomeadamente na execução do levantamento das linhas de muralha, que acabou por ser adiado.

4º Abertura dos quadrantes A e B, de modo a determinar a potência estratigráfica destas áreas. No quadrante A, os trabalhos decorreram apenas por dois dias, sendo decapado apenas um nível de 5cm, mantendo-se a intervenção na 1ª camada de superfície. Devido ao tempo reduzido para a realização dos trabalhos, optou-se por uma concentração de esforços no quadrante B, junto ao afloramento central do habitat.

Ilustração 2 - Limpeza do terreno.

Ilustração 3 - Trabalhos de limpeza

Ilustração 4 - Imagem de satélite com indicação de acesso e localização de afloramento central

5º Desenho dos cortes e levantamento das camadas arqueológicas observadas.

6º Durante os trabalhos apenas os materiais mais significativos foram coordenados, com recurso de a estação total.

III. METODOLOGIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS

III.1 Levantamentos e Estudos não intrusivos

Toda a área sul do topo do planalto, circunscrita à 1ª linha de muralha foi prospectada, estabelecendo-se uma malha linear, com intervalos fixos de 5 metros, orientada Norte-Sul.

Estes trabalhos tiveram o objectivo de estabelecer qual a zona de maior incidência de materiais e de maior potência estratigráfica, para a abertura das nossas sondagens.

Tal como proposto foi considerado a abertura de duas zonas, uma próxima à muralha e outra relativamente no centro do Habitat.

Após a limpeza da intensa vegetação que cobria esta zona realizou-se o levantamento topográfico e a escolha do ponto zero da projecção espacial das quadriculas a serem intervencionadas. Este ponto ficou localizado no centro do topo do habitat, a uma cota absoluta de 345,60m, sobre o afloramento central, junto à quadricula B.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 5 - Localização do ponto zero de X, Y e Z, da projecção espacial da estação arqueológica.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 6 – Planta topográfica com a representação das cotas dos afloramentos e das curvas de nível da zona central, área interna da 1ª linha de muralha.

Ponto zero de X, Y e Z, considerado na planta topográfica como tendo 100m de altitude.

III.II ESCAVAÇÃO

Os trabalhos decorreram em dois quadrantes diferentes, sendo utilizado o método *open área*, foi aberta uma área de 6 por 6 metros (B1, B2, B3, B4, B5 e B4', B5'), na zona de maior incidência de materiais arqueológicos e uma segunda área de 2 por 3 metros (A0, A1, A2 e A3) nos topos Oeste e Norte, junto à primeira linha de muralha.

A quadriculagem foi orientada pelo Norte magnético através da bússola e obedeceu ao seguinte critério:

- a) eixo Norte-Sul correspondendo ao eixo Y;
- b) eixo Este-Oeste correspondendo ao eixo X;

A decapagem dos sedimentos foi realizada por níveis artificiais de dez centímetros, sendo os mesmos crivados em malha fina de 5 milímetros.

Aos níveis artificiais sucederam as camadas arqueológicas distintas entre si fundamentalmente através da sua coloração e textura.

Os materiais encontrados, considerados de importância relevante, foram devidamente coordenados tridimensionalmente com o auxílio do teodolito, segundo o seguinte critério:

1. Indústria Lítica – Lascas inteiras e lâminas
2. Recipientes Cerâmicos – Bordos e Corpos de cerâmica decorada.
3. Fauna – Ossos de fauna com boa preservação.

Ilustração 7 - Vista parcial do quadrante A.

Ilustração 8 - Vista parcial do Quadrante B

Cada quadricula montada corresponde a 2 metros de lado.

Aos achados recolhidos era associado a informação de quadricula e camada, sendo separados, em campo, conforme o seu tipo (cerâmica, líticos). Os objectos recolhidos no crivo foram numerados enquanto material sem coordenação, sendo individualizados por quadrículas. Todos os elementos faunísticos, cerâmicas com forma ou objectos líticos de interesse relevante foram coordenados.

Durante a escavação, os materiais, que foram recolhidos, foram inseridos dentro de um saco plástico. No caso das cerâmicas este possuía pequenas perfurações. Os materiais osteológicos faunísticos foram recolhidos para dentro de pequenas caixas de papelão individuais. Junto de cada objecto foi anexa a sua etiqueta contextual.

Já em laboratório os objectos foram analisados se em pormenor, no sentido de se optar pelo melhor método de limpeza e estabilização a utilizar. Na maior parte, estes foram lavados com um fio de água corrente e escovados, com escova macia, para retirar todas as incrustações e sujidades. Posteriormente foram inventariados e conservados. Segue inventário dos objectos em anexo IV.

A fauna foi encaminhada para ser estudada e identificada pelo Dr. Anderson Tognoli e Doutor Silvério Figueiredo. Segue inventário em anexo III.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Legenda

- Muro de Pedra
- Vegetação Densa
- Quadrículas B
- Limite do Afloramento
- Topo do Afloramento
- Maçço Rochoso

ArcMap - ArcInfo 9.3
CTL 11
Rui Santos
Projecto: ANTROPE

Ilustração 9 - Área escavada no quadrante B.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 10 - Área escavada no quadrante A.

III.III Trabalho de Laboratório

O material recolhido foi sendo tratado e identificado no próprio dia para uma conciliação dos trabalhos de escavação e de gabinete.

III.III.I Tratamento de Materiais

Os materiais recolhidos foram lavados ou escovados, conforme o seu estado de conservação e/ou a sua matéria-prima. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%), e por fim, as peças marcadas a tinta-da-china sobre uma pequena camada de verniz (Paraloid B 72 com acetona a 7%).

Ilustração 11 – Artefacto com marcação.

As peças foram colocadas em sacos limpos acompanhadas, com as respectivas etiquetas de identificação, sendo posteriormente analisadas em gabinete, segundo os critérios classificativos referentes à tipologia morfodescritiva e à tipologia morfotécnica.

Por fim, as peças foram fotografadas e os exemplares mais significativos foram desenhados. Em anexo II enviam-se os desenhos das peças mais significativas registadas no presente ano. Em CD poderão ser observadas as fotografias da maior parte dos objectos exumados na campanha.

Os materiais faunísticos foram limpos e consolidados, tendo sido posteriormente estudados.

IV. O Sítio Arqueológico de Castelo da Loureira

IV. I Estruturas

Até ao momento não possuímos vestígios de estruturas evidentes caracterizadoras da ocupação do habitat.

Destacamos somente um pequeno alinhamento de pedras pequenas, um pouco desarticuladas encontradas à superfície da camada 2, na Quadricula B.

Os vestígios faunísticos também não foram encontrados associados a qualquer estrutura, pelo menos detectada até então. Os mesmos foram recuperados junto à base, último nível artificial escavado.

No quadrante A registamos um conjunto desarticulado de seixos de quartzito de médias dimensões (10cm), não apresentam traços de levantamento.

IV.II Análise Contextual

Das diferentes quadriculas escavadas resulta como evidente uma concentração de fauna, na camada 2, junto ao afloramento central, nas quadriculas B2, B3 e B4 (ilustração 14), foi também junto da fauna, à mesma cota, que se exumaram os únicos exemplares de cerâmica pré-histórica decorada, toda ela pertencente ao mesmo vaso.

Em todas as outras áreas encontramos-nos ainda muito à superfície para registar dados significativos sobre a funcionalidade ou percepção do espaço escavado.

Este sítio arqueológico carece de uma continuidade de trabalhos de forma a contribuir com os objectivos propostos inicialmente estabelecidos.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 12 - Planta do aglomerado de seixos, após o decapagem da camada 1.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 13 - Planta do aglomerado de seixos, após o levantamento da camada 2.

Castelo da Loureira, (Alvaiázere)

Ilustração 14 - Planta das quadrículas B2, B3 e B4, com a representação dos artefactos exumados coordenados; X, Y e Z.

IV.III Unidades Estratigráficas Registadas

O habitat da Loureira está implantado em terrenos, atribuídos pela carta Geológica de Portugal (Escala 1: 500.000), ao Mesozóico constituídos por conglomerados e brechas sedimentares, sendo essencialmente coberto por calcários.

Segundo a observação em campo, o espaço do habitat possui um substrato rochoso calcário. Deste modo os sedimentos que o cobrem são formações sedimentares relativamente recentes.

A estratigrafia observada refere-se apenas ao quadrante B).

A pouca profundidade atingida no quadrante A) não permitiu até ao momento a realização de cortes.

Nestes sedimentos obtivemos uma estratigrafia fina, diferenciando-se da seguinte forma:

- **Camada 1**- Sedimento muito pulverulento, queimado, de cor negra a olho nu, envolvendo raízes, troncos e outro tipo de matéria orgânica e algumas lascas muito fragmentadas.
Envolve ainda macrolascas de variado tipo de matéria-prima e pequenos fragmentos de cerâmica. Possui uma espessura variável entre 0 e 5 centímetros.
Trata-se da camada onde ocorre toda a actividade biológica actual. (Figura 1)

Ilustração 15 – Pormenor da diferenciação das camadas, perfil sul Q.B3.

- **Camada 2** - Sedimento grosseiro, de cor castanha clara.
Envolve macrolíticos em quartzito, quartzo, restos de talhe, nomeadamente lascas e núcleos em sílex e fragmentos de cerâmica decorada impressa.
Possui uma espessura variável entre os 10 a 30 centímetros. (Figura 2)
Trata-se da camada de ocupação arqueológica.

IV.II.I Registo Gráfico – Cortes e Cotas das Unidades Estratigráficas

A)

Ilustração 16 – CTL: A) Perfil Este – Oeste, quadrícula B3.

B)

Ilustração 17 – CTL B) – Perfil Oeste – Este, quadrícula B5.

Ilustração 18 - Início da camada 2, quadricula B4. É notória a diferença de cor da 1ª camada com a de 2ª.

Ilustração 19 - Imagem da camada 2, quadricula B5.

C)

Ilustração 20 – CTL: C) – Perfil Sul – Norte, quadriculas B3, B4 e B5.

Ilustração 21 - Levantamento topográfico do afloramento/ maciço rochoso, antes de iniciada a intervenção. Este levantamento teve em conta que o valor de zero, continha um valor de 100m. Este foi o processo encontrado pelo topógrafo para uma maior facilidade da realização dos trabalhos e da continuação dos mesmos nos próximos anos.

Ilustração 22 - Pontos cotados após a limpeza do terreno, quadrante A. Os pontos cotados correspondem ao início da camada 1.

Ilustração 23 - Pontos cotados após a limpeza do terreno, quadrante B. Os pontos cotados correspondem ao início da camada 1.

Ilustração 24 - Pontos cotados após a escavação da camada 1. Os pontos cotados correspondem ao topo da camada 2.

Ilustração 25 - Pontos cotados após a escavação da camada 2. Os pontos cotados correspondem á base, aquando do término das escavações.

IV.IV Cultura Material

Da campanha de escavação resultou um conjunto avultado de materiais arqueológicos, contando-se 1134 fragmentos de vasos cerâmicos, sendo que somente 3 deles são decorados e pertencentes a um único vaso; 208 lascas, de diferentes tipos, com a particularidade de possuírem traços de uso ou retoques; 1124 fragmentos de lascas, lascas ou esquirolas sem qualquer sinal de traço de uso ou retoque, detectados macroscopicamente; e 245 núcleos, destacando-se 4 percutores e 3 raspadores. Segue-se quadro exemplificativo dos números apresentados.

Tipo de Material	Numero Total de Objectos Recolhidos no Habitat da Loureira
Objectos cerâmicos	1134 Fragmentos de vasos cerâmicos (incluindo 3 bordos decorados)
Objectos sobre lasca com traços de uso e retoques	208 Lascas com traço usam e retoques
Objectos sobre núcleos (incluem-se macrolíticos, percutores e raspadores)	245 Núcleos (destacando-se ainda 4 percutores e 3 raspadores)
Desperdício de talhe	1124 Restos de talhe

Quadro 1 - Quadro representativo dos números totais de objectos/tipo recuperados.

Esquema 1 – Esquema representativo da percentagem de artefactos recuperados.

Num estudo mais aprofundado denotam-se algumas conclusões que apresentados de seguida:

➤ **Cerâmica**

Tendo em conta o conjunto de fragmentos de recipientes cerâmicos exumados, verificámos após uma análise macroscópica, que estamos perante uma amostra onde os elementos de moscovite se encontram na maioria dos fragmentos, variando entre finos e médios, organizados de uma forma heterogénea.

Relativamente ao grau de cozedura, esta é irregular, oscila entre o oxidante e o redutor, sendo este último o mais abundante na totalidade do conjunto analisado.

Os bordos analisados, alternam entre o reto e curvo-extrovertido, possuindo paredes finas, com dimensões que não ultrapassam um centímetro.

No que se refere a elementos decorados, foram registados três bordos com decoração impressa, sem possibilidade de reconstrução do perfil morfológico.

Ilustração 26 – Fragmento cerâmico com elementos de moscovite.

Tendo em conta, as categorias de fragmentos exumados e considerados no gráfico verificamos uma frequência de 91% nos corpos, na sua maioria de vasos de corpo curvo, 7% de bordos, numa maior percentagem de exemplares de vasos esféricos ou ovóides e 2% de bases, na totalidade retas.

Esquema 2 – Esquema representativo da tipologia cerâmica recuperada.

➤ **Indústria Lítica**

É o maior grupo dentro dos materiais exumados. É composto por 1701 peças de várias tipologias. Relativamente ao número de registos, contamos com 1 exemplar de indústria laminar, 208 utensílios obtidos de indústria sobre lasca, com presença de traços de uso ou retoques, 245 núcleos/macrolíticos, incluindo 4 percutores e 3 raspadores, e por fim 1247 possíveis restos de desperdício de talhe, incluindo 123 esquirolas.

Esquema 3 – Esquema representativo do número de objectos recuperados por tipo de artefacto.

Esquema 4 – Esquema representativo da percentagem de matéria-prima.

Como podemos verificar no gráfico a cima representado, a percentagem de matéria-prima está organizada da seguinte forma 93% para o sílex, 6% para o quartzito e 1% para quartzo leitoso.

Esquema 5 – Relação do tipo de material por matéria-prima.

Através da análise dos artefactos líticos, concluímos que o sílex é a matéria-prima mais vulgar. (ilustração 24)

A sua variabilidade quanto à matéria-prima parece-nos a observação mais pertinente a fazer. Obtivemos 66% para os desperdícios de talhe, 15% para o grupo dos núcleos (onde se incluem macrolíticos), 12% para o grupo das lascas (onde se incluem as lascas indeterminadas), e 7% para grupo das esquírolas.

Ilustração 27 – Exemplo de artefactos líticos em sílex recuperados.

No que se refere à cadeia operatória podemos salientar que o processo de debitação é bifacial e se ajustava as necessidades destes grupos humanos, sendo de salientar a grande percentagem de talhe unidireccional, sendo a maior parte das lascas de tipo 18. Esta análise é realizada com o suporte do sistema de classificação de P. Villa (1978) e de A. Tavano (1972).

C/ talão Cortical	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-
S/ talão Cortical	10	11	12	13	14	15	16	17	-	18

Quadro 2- Tipologia das lascas, segundo a variação do córtex (Tavano, 1972, p.118, in Figueiredo, 2006 vol.2,p.90).

Ilustração 28 - Fragmento de lâmina, em sílex, secção triangular, tipo 18.

Ilustração 29 - Lasca em sílex, tipo 18.

➤ Fauna

A fauna encontrada apresenta um razoável estado de preservação.

Foram recuperados 17 fragmentos de osso (Anexo III). Os resultados obtidos a partir deste conjunto permitiram a identificação de mamíferos de médio e grande porte, nomeadamente Cavalo ou Zebro? Porco Selvagem e Ovelha.

Falange distal de um porco selvagem.

1º e 2º molar de uma Ovelha (Ovis).

2º molar de um boi (bos sp.)

Incisivo de um equídeo (equs sp.)

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos de escavação realizados permitiram explorar e adquirir um pouco mais acerca da realidade arqueológica do Castelo da Loureira, que se define como um sítio de habitat fortificado da pré-história-recente.

O sítio do Castelo da Loureira destaca-se pela presença de pelo menos três linhas de muralha, ainda não definidas, nem limitadas nestes trabalhos, o que denota uma preocupação com a defesa do local e algumas noções de propriedade.

A presente campanha desenvolveu-se em dois quadrantes diferentes (identificados como A e B), com vista a identificar áreas com maior potência estratigráfica e densidade informativa.

O quadrante (A) foi implementado junto à linha de muralha. Revelou uma estratigrafia irregular e muito compacta.

O quadrante (B) localiza-se na zona norte do sítio, junto a um afloramento rochoso, sensivelmente no centro da área enquadrada pela primeira linha de muralha. Este local apresenta todas as condições para ter sido usado como parte integrante de alguma estrutura. Os níveis estratigráficos escavados, identificados como camada 1 e camada 2, não permitiram detectar até ao momento nenhuma estrutura evidente. A camada de ocupação arqueológica (camada 2), apresenta um sedimento bastante compacto, composto por seixos de quartzito de pequenas e médias dimensões, envolvendo um conjunto de materiais sobre pedra lascada, e alguns fragmentos cerâmicos. Devido à chuva intensa que se fez sentir e à impermeabilização do solo, não foi possível continuar os trabalhos de escavação no quadrante (B). Desta forma procedeu-se à montagem de novas quadrículas no quadrante (A), escavando apenas um nível de 5cm. Face ao curto período tempo disponível para a execução dos trabalhos, encontramos ainda na camada 2, na qual pretendemos realizar os próximos trabalhos.

V.1 Plano de Continuidade

Pretendemos como plano de continuidade:

- Realização de prospecção geofísica, na zona interna da 1ª linha de muralha.
- Alargamento e aprofundamento das áreas escavadas e implementação de novas sondagens em zonas estratégicas do habitat.
- Delimitação e localização espacial das diversas linhas de muralha.

VI. BIBLIOGRAFIA

- AQUINO M. (1986). - *Subsídios para o Estudo da Carta Arqueológica do Concelho de Alvaiázere*, Instituto de Arqueologia de Coimbra, Coimbra, pp.65.
- BATATA C.; GASPAR F. (1991). - *Estações Arqueológicas inéditas da área de Tomar*, *Boletim Cultural de Tomar*, nº 15, 241.
- CRUZ A.R.; OOSTERBEEK L. (1998). - *Relatório da Campanha Arqueológica de 1997*, in *TECHNE*, Revista da Arqueojovem, nº 4.
- CUNHA, L. (1988). - *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere - Estudo de Geomorfologia*. Coimbra, 329 p. (policopiado). Reeditado em 1990, com o mesmo título pelo Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Col. Geografia Física, nº 1, Coimbra, 329 p.
- FIGUEIREDO, A. (2006). - *Complexo Megalítico de Rego da Murta: problemáticas e interrogações*. Tese de doutoramento, apresentada à Faculdade de Letras, Universidade do Porto.
- LUÍS L.M.; SILVA P.D. (1992). - *Alvaiázere - Contributo para o Estudo da Arqueologia do Concelho*, F.L.U.C., Coimbra, pp.313-319.
- MARQUES (Paula Alexandre Cassiano). (1996). - *Paisagem Cársica e Povoamento, Novo Contributo para o Estudo e Desenvolvimento do Passado Arqueológico de Alvaiázere*, tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia da Paisagem, Tomar, vol.I, pp.44, 68-70, 95, Vol. II, pp.81.
- MOURA (Maria de Fátima Coelho). (1994). - *Paisagem Cársica e Povoamento. Contribuição para o Estudo da Distribuição Espacial das Estações da Idade do Bronze no Alto Ribatejo*. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro (Opção Arqueologia), Escola Superior de Tecnologia de Tomar, 2 Vol., Vol.I, pp.34-35;92-95; 126-131, Vol.II, pp.LXX.
- OOSTERBEEK, L. (1994). - *Echoes from the East: the Western Network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7.000-2.000 B.C.*, dissertação de doutoramento pela Universidade de Londres, Vol.II, pp.419.
- SILVA, (Maria do Céu Ribeiro da Costa). (1994). - *O Povoamento da Região de Alvaiázere no Final da Pré-história - Contributo para o Levantamento Arqueológico do Concelho de Alvaiázere; Perspectiva de Arqueologia Espacial para os Povoados: Alvaiázere 1 - Loureira - Sobral do chão - Ameixieira*. Tese de Seminário do Curso de Estudos Superiores Especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, Opção: Arqueologia, Escola Superior de Tecnologia de Tomar, Vol.I, pp.27-28; 50-56, Vol. II, pp.LV.
- TAVOSO, A. (1972). - *Les Industries de la Mowenne Tèrrasse du Tarn a Tècou*, p.118 (In Figueiredo, 2006 vol.2,p.90).
- VILLA, P. (1978). - *The Stone Artifact Assemblage from Terra Amata*. London: University Microfilms International, pp. 294.

ANEXO I – REGISTOS GRÁFICOS e FOTOGRÁFICOS

Figura 1- Localização cartográfica do Habitat de Castelo da Loureira.

Figura 2 – Esboço geomorfológico do habitat da Loureira.

Figura 3 - Trabalhos de escavação na quadrícula B3.

Figura 4 - Vista parcial dos trabalhos de escavação, camada 2.

Figura 5 - Decapagem do início da camada 2, quadrante B.

Figura 6 - Fragmento cerâmico, exumado na quadricula B3.

Figura 7 - Material faunístico exumado, na quadrícula B3.

Figura 8 - Vista total sob a área escavada no quadrante B.

ANEXO II – DESENHO DE ALGUNS MATERIAIS EXUMADOS

Figura 9 – CTL 11: Materiais Líticos (1.B3-71 Cm.1; 2. A3-22 Cm.1; 3. A3-71 cm.1; 4. B4-2 Cm.1; 5. A2-22 Cm.1; 6. B5-4 Cm.1; 7. A1-1 Cm.1; 8. A1-3 Cm.1; 9. A2-3 Cm.1; 10. A2.4 Cm.1; 11. A2-11 Cm.1; 12 .A1-5 Cm.1; 13. A1-6 Cm.1)

Figura 10 – CTL 11: Materiais Cerâmicos (1. B1-23 s/c Cm.1; 2. B1-4 s/c Cm.2; 3. B1-3 s/c Cm.2; 4. B3-16 s/c Cm.1; 5. B3- 8 s/c Cm.2; 6. B3-8 s/c Cm.1; 7. B3- 54 s/c Cm.2; 8. B3-50A cord. Cm.2; 9. B3-50BeC cord. Cm.2)

ANEXO III – INVENTÁRIO DE ELEMENTOS FAUNÍSTICOS RECUPERADOS

Nº Inventário	Cm	x	y	z	Tipo	Descrição
CTL - C/Cord. B2 1	2	0,58	1,47	1,46	Dente	Mamífero, 2º Molar de um Boi (Bos sp.)
CTL - C/Cord. B2 2	2	0,54	1,45	1,46	Dente	Mamífero; 1º e 2º Molar de Ovelha (Ovis)
CTL - C/Cord. B2 3	2	0,48	1,58	1,46	Dente	Mamífero; Incisivo de Equídeo (Equis sp.)
CTL - C/Cord. B3 1	2	1,89	1,59	1,47	Dente	Mamífero, 1º Molar de um Boi? (Bos sp.)
CTL - C/Cord. B3 2	2	0,48	1,51	1,46	Indeterminado	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3	2	1,80	1,78	1,53	Indeterminado	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3 A	2	1,80	1,78	1,53	Dentes Muito Fragn.	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3 B	2	1,80	1,78	1,53	Dentes Muito Fragn.	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3 C	2	1,80	1,78	1,53	Dentes Muito Fragn.	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3 D	2	1,80	1,78	1,53	Dentes Muito Fragn.	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3 E	2	1,80	1,78	1,53	Dentes Muito Fragn.	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 3 F	2	1,80	1,78	1,53	Dentes Muito Fragn.	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B3 4	2	0,11	1,27	1,24	Indeterminado	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B4' 1	2	1,73	0,53	1,36	Falange Distal	Mamífero, Falange Distal, Porco Selvagem
CTL - C/Cord. B4' 1A	2	1,73	0,53	1,36	Indeterminado	Muito Fragmentado
CTL - C/Cord. B4' 1B	2	1,73	0,53	1,36	Indeterminado	Muito Fragmentado

Quadro 3 – Inventário dos restos faunísticos exumados no habitat de Castelo da Loureira, em 2011.

ANEXO IV – INVENTÁRIO DOS OBJECTOS RECUPERADOS

Código de Inventário	Líticos REC – SUP e CAM 1 - Descrição
CTL - Rec/Sup - 1	Lasca Indeterminada; Quartzito
CTL - Rec/Sup - 2	Núcleo; Quartzito
CTL - Rec/Sup - 3	Percutor; Quartzito
CTL - Rec/Sup - 4	Percutor; Quartzito
CTL - Rec/Sup - 5	Lasca Indeterminada; Quartzito
CTL - Rec/Sup - 6	Lasca Tipo 18; Sílex
CTL - Rec/Sup - 7	Lasca Indeterminada; Quartzito
CTL - Rec/Sup - 8	Núcleo; Sílex
CTL - Rec/Sup - 9	Núcleo; Sílex
CTL - Rec/Sup - 10	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - 11	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - 12	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - B1 1	Núcleo; Quartzito
CTL - Rec/Sup - B1 2	Machado; Quartzito
CTL - Rec/Sup - B1 3	Lasca Tipo 2; Quartzito
CTL - Rec/Sup - B1 4	Lasca Indeterminada; Quartzito Leitoso
CTL - Rec/Sup - B1 5	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - B1 6	Lasca Indeterminada; Quartzito
CTL - Rec/Sup - B1 7	Lasca Tipo 18; Sílex
CTL - Rec/Sup - B1 8	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - B1 9	Lasca Indeterminada; Quartzito
CTL - Rec/Sup - B1 10	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - B1 11	Núcleo; Quartzito Leitoso
CTL - Rec/Sup - A1 1	Núcleo; Quartzito Leitoso
CTL - Rec/Sup - A1 2	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 3	Lasca Tipo 18; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 4	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 5	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 6	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 7	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 8	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 9	Lasca Indeterminada; Quartzito Leitoso
CTL - Rec/Sup - A1 10	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 11	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 12	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 13	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 14	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 15	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 16	Desperdício de Tallhe; Sílex

CTL - Rec/Sup - A1 17	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 18	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 19	Esquírola; Quartzo Leitoso
CTL - Rec/Sup - A1 20	Esquírola; Quartzo Leitoso
CTL - Rec/Sup - A1 21	Esquírola; Quartzo Leitoso
CTL - Rec/Sup - A1 22	Desperdício de Tallhe; Sílex
CTL - Rec/Sup - A1 23	Fragmento Cerâmico;Bojo;Manual; Compacta; Alisada; Homogénea
CTL - S/C - A1 1	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 2	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 3	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A1 4	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1;
CTL - S/C - A1 5	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 6	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 7	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 8	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 9	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 10	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 11	Esquírola;Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A1 12	Esquírola;Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A1 13	Esquírola; Quartzo Leitoso; Cam 1
CTL - S/C - A1 14	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 15	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 16	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 17	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 18	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 19	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A1 20	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 1	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 2	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 3	Lasca Tipo 7; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A2 4	Lasca Tipo 7; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A2 5	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 6	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 7	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 8	Lasca Tipo 5; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A2 9	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 10	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 11	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 12	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 13	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 14	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 15	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 16	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 17	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 18	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1

CTL - S/C - A2 19	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 20	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 21	Desperdício de Tallhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 22	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 23	Esquírolas; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 24	Esquírolas; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 25	Esquírolas; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 26	Esquírolas; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 27	Esquírolas; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A2 28	Esquírolas; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 1	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 2	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 3	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 4	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 5	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 6	Lasca Tipo 4; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 7	Lasca Tipo 7; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 8	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 9	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 10	Lamela pouco abatida; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 11	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 12	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 13	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 14	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 15	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 16	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 17	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 18	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 19	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 20	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 21	Lasca Tipo 4; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 22	Lasca Tipo 4; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 23	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 24	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 25	Lasca Indeterminada; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 26	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 27	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 28	Lasca Indeterminada; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 29	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 30	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 31	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 32	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 33	Lasca Indeterminada; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 34	Lasca Tipo 18; Sílex, Cam 1
CTL - S/C - A3 35	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1

CTL - S/C - A3 36	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 37	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 38	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 39	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 40	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 41	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 42	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 43	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 44	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 45	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 46	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 47	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 48	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 49	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 50	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 51	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 52	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 53	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 54	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 55	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 56	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 57	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 58	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 59	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 60	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 61	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 62	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 63	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 64	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 65	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - A3 66	Esquírola; Quartzo Leitoso; Cam 1
CTL - S/C - A3 67	Fragmento Cerâmico;Bordo;Manual; Compacta; Alisada; Homogénea; Cam 1
CTL - S/C - A3 68	Fragmento Cerâmico;Corpo;Manual; Compacta; Alisada; Homogénea; Cam 1
CTL - S/C - A3 69	Fragmento Cerâmico;Corpo;Manual; Compacta; Alisada; Homogénea; Cam 1
CTL - S/C - A3 70	Seixo Talhado; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A3 71	Lasca Tipo 2; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A3 72	Núcleo; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A3 73	Lasca Tipo 4; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A3 74	Núcleo; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - A3 75	Lasca Tipo 2;Quartzo Leitoso; Cam 1
CTL - S/C - B2 1	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 2	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 3	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 4	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 5	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1

CTL - S/C - B2 6	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 7	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 8	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 9	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B2 10	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 1	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 2	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 3	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 4	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 5	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 6	Lasca Tipo 2; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B3 7	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B3 8	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B3 9	Lasca Tipo 2; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B3 10	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 11	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 12	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 13	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 14	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 15	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 16	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 17	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 18	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 19	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 20	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 21	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 22	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 23	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 24	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 25	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 26	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 27	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 28	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 29	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 30	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 31	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 32	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 33	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 34	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 35	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 36	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 37	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 38	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 39	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 40	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1

CTL - S/C - B3 41	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B3 42	Esquírola; Quartzo Leitoso; Cam 1
CTL - S/C - B3 43	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 44	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 45	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 46	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 47	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B3 48	Esquírola; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 1	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 2	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 3	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 4	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 5	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 6	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 7	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 8	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 9	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 10	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 11	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 12	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 13	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 14	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B4 15	Lasca; Xisto; Cam 1
CTL - S/C - B5 1	Lasca Tipo 2; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B5 2	Lasca Tipo 2; Quartzito; Cam 1
CTL - S/C - B5 3	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 4	Lasca Tipo 4; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 5	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 6	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 7	Núcleo; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 8	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 9	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 10	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 11	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 12	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 13	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1
CTL - S/C - B5 14	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 1

Código de Inventário	Cerâmica REC-SUP e CAM 1	Descrição
CTL - S/C - A1 1	Corpo; Recto; Manual; Homogénea; Compacta; Oxidante; Cam 1	
CTL - S/C - A1 2	Corpo; Recto; Manual; Homogénea; Compacta; Oxidante; Cam 1	
CTL - S/C - A1 3	Corpo; Recto; Manual; Homogénea; Compacta; Oxidante; Cam 1	
CTL - S/C - B1 1	Corpo; Recto; Manual; Homogénea; Compacta; Oxidante; Cam 1	
CTL - S/C - B1 2	Corpo; Recto; Manual; Homogénea; Compacta; Oxidante; Cam 1	

CTL - S/C - B1 3	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 4	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 5	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 6	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 7	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 8	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 9	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 10	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 11	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 12	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 13	Corpo; Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 14	Corpo; Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 15	Corpo; Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 16	Corpo; Curvo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 17	Corpo; Curvo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 18	Corpo; Curvo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 19	Corpo; Curvo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 20	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 21	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 22	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B1 23	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam1
CTL - S/C - B1 24	Corpo;Recto;Decoração Incisa; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante;Cam 1
CTL - S/C - B1 25	Bordo; Redondo; Torno; Homogénea; Compacta; Oxidante; Cam 1
CTL - Rec/Sup - B3 1	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 2	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 3	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 4	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 5	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 6	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 7	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 8	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 9	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 10	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 11	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 12	Corpo;Curvo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 13	Corpo;Curvo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 14	Corpo;Recto;Pintado(Verde); Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup - B3 15	Bordo; Redondo-Saliente; Pintado (Dourado); Torno; Homogénea, Compacta; Oxidante
CTL - S/C - B3 1	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B3 2	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B3 3	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B3 4	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B3 5	Bordo;Redondo-Saliente; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B3 6	Bordo; Redondo-Saliente; Manual, Heterogénea; Compacta; Redutora; Cam 1

CTL - S/C - B3 7	Bordo;Redondo-Saliente; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B3 8	Corpo;Côncavo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 9	Corpo;Côncavo; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 10	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 11	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 12	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 13	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 14	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 15	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 16	Bordo; Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 17	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 18	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 19	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 20	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 21	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 22	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 23	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 24	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 25	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 26	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 27	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 28	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 29	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 30	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 31	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 32	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 33	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 34	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 35	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 36	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 37	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 38	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B3 39	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B3 40	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B3 41	Bordo; Redondo-Saliente; Pintado (Dourado); Torno; Homogénea, Compacta; Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B4 1	Bordo;Redondo; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 2	Bordo;Côncavo; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 3	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 4	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 5	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 6	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 7	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 8	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1
CTL - S/C - B4 9	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora;Cam 1

CTL - S/C - B4 55	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B4 56	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B4 57	Corpo;Recto; Pintado (Verde);Torno; Homogénea;Compacta; Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B4 58	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B4 59	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B4 60	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B5 1	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B5 2	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B5 3	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B5 4	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2
CTL - S/C - B5 5	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B5 6	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B5 7	Base;Plana;Pintada (Dourado);Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante;Cam 1
CTL - S/C - B5 8	Corpo; Pintado (Dourado);Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 1
CTL - S/C - B5' 1	Corpo;Curvo; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B5' 2	Corpo;Curvo; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B5' 3	Corpo;Curvo; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - S/C - B5' 4	Corpo; Prefurado; Côncavo; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 1
CTL - Rec/Sup 1	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 2	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 3	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 4	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 5	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 6	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 7	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 8	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 9	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 10	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 11	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 12	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 13	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 14	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 15	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 16	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 17	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 18	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 19	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 20	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 21	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 22	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 23	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 24	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 25	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 26	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante
CTL - Rec/Sup 27	Corpo;Recto; Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante

CTL - Rec/Sup 118	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 119	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 120	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 121	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 122	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 123	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 124	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 125	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 126	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 127	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 128	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 129	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 130	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 131	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 132	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 133	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 134	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 135	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 136	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 137	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 138	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 139	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 140	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 141	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora
CTL - Rec/Sup 142	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Redutora

Código de Inventário	Cerâmica CAM 2 - Descrição
CTL - S/C - B1 1	Bordo: forma Aberta; Redondo; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B1 2	Bordo:Forma Aberta; Redondo; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B1 3	Bordo:Forma Aberta; Redondo; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B1 4	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B1 5	Base; Plana; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B1 6	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B1 7	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B1 8	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B1 9	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,10
CTL - S/C - B1 10	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,11
CTL - S/C - B1 11	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,12
CTL - S/C - B1 12	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,13
CTL - S/C - B1 13	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,14
CTL - S/C - B1 14	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,15
CTL - S/C - B1 15	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,16

CTL - S/C - B1 16	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,17
CTL - S/C - B1 17	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,18
CTL - S/C - B1 18	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,19
CTL - S/C - B1 19	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,20
CTL - S/C - B1 20	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,21
CTL - S/C - B1 21	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,22
CTL - S/C - B1 22	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,23
CTL - S/C - B1 23	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,24
CTL - S/C - B1 24	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,25
CTL - S/C - B1 25	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,26
CTL - S/C - B1 26	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,27
CTL - S/C - B1 27	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,28
CTL - S/C - B1 28	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,29
CTL - S/C - B1 29	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,30
CTL - S/C - B1 30	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,31
CTL - S/C - B1 31	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,32
CTL - S/C - B1 32	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,33
CTL - S/C - B1 33	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,34
CTL - S/C - B1 34	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,35
CTL - S/C - B1 35	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,36
CTL - S/C - B1 36	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,37
CTL - S/C - B1 37	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,38
CTL - S/C - B1 38	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,39
CTL - S/C - B1 39	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B1 40	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B1 41	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B1 42	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B1 43	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B1 44	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,4
CTL - S/C - B1 45	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,4
CTL - S/C - B1 46	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B1 47	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B1 48	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B1 49	Corpo;Curvo; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B1 50	Base; Plana; Manual;Homogénea;Compacta; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B1 51	Base; Plana; Manual;Homogénea;Compacta; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B2 1	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B2 2	Bordo:Forma Aberta; Redondo; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B2 3	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B2 4	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B2 5	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B2 6	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea;

CTL - S/C - B2 48	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B2 49	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B2 50	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 51	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 52	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B2 53	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B2 54	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B2 55	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 56	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B2 57	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B2 58	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B2 59	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B2 60	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 61	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 62	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 63	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B2 64	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B2 65	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B2 66	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 67	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 68	Base; Plana; Manual; Homogénea;Oxidante Regular; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B2 69	Base; Plana; Manual; Homogénea;Oxidante Regular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 70	Base; Plana; Manual; Homogénea;Oxidante Regular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B2 71	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B2 72	Base; Plana; Manual; Homogénea;Oxidante Regular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - Cord. - B2 1	Corpo;Curvo; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; X - 1,03 Y - 0,51 Z - 1,34; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 1	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 2	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 3	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B3 4	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 5	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 6	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 7	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 8	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 9	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 10	Bordo:Forma Aberta; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 11	Bordo:Forma Exvasado; Manual; Heterogénea, Compacta; Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 12	Bordo:Forma Aberta; Manual; Homogénea, Compacta; Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 13	Bordo:Forma Aberta; Manual; Homogénea, Compacta; Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 14	Bordo:Forma Aberta; Manual; Homogénea, Compacta; Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 15	Bordo:Forma Aberta; Manual; Homogénea, Compacta; Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 1

CTL - S/C - B3 16	Bordo:Forma Aberta; Manual; Homogénea, Compacta; Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 17	Asa; Manual; Homogénea; Compacta; Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B3 18	Base; Plana; Manual; Homogénea;Oxidante Regular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 19	Base; Plana; Manual; Homogénea;Oxidante Regular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 20	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 21	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 22	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 23	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 24	Base; Convexa; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 25	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 26	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B3 27	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 28	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 29	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 30	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 31	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 32	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 33	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 34	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 35	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 36	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 37	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B3 38	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 39	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 40	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 41	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 42	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 43	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 44	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 45	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B3 46	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 47	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 48	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 49	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - Cord. - B3 50 -A	Bordo:Forma Aberta; Redondo;Manual;Impresso; Homogénea; Oxidante Irregular; Cam 2; X- 1,63 Y- 1,60 Z- 1,53
CTL - Cord.- B3 50 -B	Bordo: Forma Aberta; Redondo; Manual; Impresso; Homogénea; Oxidante Irregular; Cam 2; X- 1,60 Y- 1,57 Z- 1,53
CTL - Cord.- B3 50 -C	Bordo: Forma Aberta; Redondo; Manual; Impressa; Homogénea; Oxidante Irregular; Cam 2; X- 1,61 Y- 1,58 Z- 1,53
CTL - S/C - B3 51	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 52	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 53	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 54	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 55	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7

CTL - S/C - B3 281	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 282	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 283	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 284	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 285	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 286	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B3 287	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B3 274	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B4 1	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B4 2	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 3	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 4	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 5	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B4 6	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Regular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 7	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 8	Bordo:Forma Aberta; Redondo-Saliente; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 9	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Oxidante; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B4 10	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 11	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 12	Bordo:Forma Aberta;Redondo-Saliente; Manual; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 13	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B4 14	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 15	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 16	Bordo:Forma Aberta;Redondo-Saliente; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 17	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 18	Bordo:Forma Aberta;Redondo; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B4 19	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 20	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B4 21	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B4 22	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,10
CTL - S/C - B4 23	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 24	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B4 25	Bordo:Forma Aberta;Recto; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 26	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 27	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 28	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4 29	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B4 30	Corpo;Recto; Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6

CTL - S/C - B4	256	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4	257	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4	258	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4	259	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B4	260	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	1	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B5	2	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	3	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	4	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	5	Base; Plana; Manual; Heterogénea;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	6	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5	7	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	8	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5	9	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	10	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	11	Corpo;Recto; Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	12	Corpo;Recto;Torno; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 1
CTL - S/C - B5	13	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	14	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	15	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B5	16	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B5	17	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	18	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	19	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	20	Corpo;Curvo;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	21	Bordo;Forma Côncava; Redondo; Manual; Redutora; Heterogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	22	Bordo;Forma Aberta;Redondo; Manual;Oxidante; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	23	Bordo;Forma Aberta;Redondo; Torno;Oxidante; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	24	Bordo;Forma Aberta;Redondo; Manual;Oxidante; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	25	Bordo;Forma Aberta;Recto;Inciso;Manual;Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	26	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	27	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B5	28	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	29	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	30	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,8
CTL - S/C - B5	31	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	32	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	33	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5	34	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	35	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	36	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	37	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	38	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5	39	Corpo;Recto;Manual; Homogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,7

CTL - S/C - B5 264	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 265	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 266	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 267	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 268	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 269	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 270	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 271	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5 272	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 273	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 274	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 275	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5 276	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 277	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 278	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 279	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 280	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5 281	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 282	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 283	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 284	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 285	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 286	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 287	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 288	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 289	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 290	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5 291	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5 292	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5 293	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,4
CTL - S/C - B5 294	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,5
CTL - S/C - B5 295	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5' 1	Bordo; Redondo-Saliente; Torno; Oxidante Irregular; Homogénea; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5' 2	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5' 3	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5' 4	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,6
CTL - S/C - B5' 5	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Redutora; Cam 2; Esp. 0,7
CTL - S/C - B5' 6	Corpo;Recto;Manual; Heterogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,9
CTL - S/C - B5' 7	Corpo;Curvo;Torno; Heterogénea;Compacta;Oxidante Irregular; Cam 2; Esp. 0,6

Código de Inventário	Líticos CAM 2 - Descrição
CTL - S/C - B1 1	Lasca Tipo 15; Quartzito; Cam 2; C - 4,7; L - 4,3; E- 1,4
CTL - S/C - B1 2	Lasca Tipo 11; Quartzito; Cam 2; C- 3,1; L- 2,6; E- 1,2
CTL - S/C - B1 3	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B1 4	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B1 5	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 1	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 2	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam; C- 2,9; L- 2,1; E- 1,4
CTL - S/C - B2 3	Lasca Tipo 8; Quartzo Leitoso; Cam 2; C- 2,3; L- 1,6; E- 0,9
CTL - S/C - B2 4	Lasca Tipo 8; Quartzito; Cam 2; C- 2,8; L- 2,4; E- 1,5
CTL - S/C - B2 5	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2; L- 1,6; E- 0,6
CTL - S/C - B2 6	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 7	Lasca Tipo 18;Retocada; Sílex; Cam 2; C- 5; L- 4,2, E-1,6
CTL - S/C - B2 8	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,3; L- 4,2; E- 1,8
CTL - S/C - B2 9	Lasca Tipo 18 em Ponta; Sílex; Cam 2; C- 2,4; L- 1,6; E- 0,5
CTL - S/C - B2 10	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,3; L- 1,6; E- 0,5
CTL - S/C - B2 11	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 2,9; L- 1,9; E- 0,6
CTL - S/C - B2 12	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 13	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,5; L- 1,6; E- 0,6
CTL - S/C - B2 14	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 15	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3; L- 1,6; E- 0,6
CTL - S/C - B2 16	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 17	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,2; L- 2,3; E- 0,5
CTL - S/C - B2 18	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,7; L- 2,4; E- 1
CTL - S/C - B2 19	Lasca Tipo 2; Quartzito; Cam 2; C- 3,2; L- 3; E- 1,2
CTL - S/C - B2 20	Lasca Tipo 11; Quartzo Leitoso; Cam 2; C- 2,8; L- 2,3; E- 1
CTL - S/C - B2 21	Lasca Tipo 4; Quartzito; Cam 2; C- 3,3; L- 2; E- 1,1
CTL - S/C - B2 22	Lasca Tipo 8 com levantamentos no bordo esquerdo; Quartzito; Cam 2; C- 7,2; L- 6,5; E- 2,9
CTL - S/C - B2 23	Lasca Tipo 4; Quartzito; Cam 2; C- 7,7; L- 5,7; E- 2
CTL - S/C - B2 24	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 25	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 26	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 27	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 28	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 29	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 30	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 31	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 32	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 33	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 34	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 35	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 36	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 37	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 38	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 39	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 40	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 41	Núcleo;Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 42	Núcleo;Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B2 43	Núcleo; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 44	Núcleo; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 45	Núcleo; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 46	Núcleo; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 47	Núcleo; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B2 48	Núcleo; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B2 49	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B2 50	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 51	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 52	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 53	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 54	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 55	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 56	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 57	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 58	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 59	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 60	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 61	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 62	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 63	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 64	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 65	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 66	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 67	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 68	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 69	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 70	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 71	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 72	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 73	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 74	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 75	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 76	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 77	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 78	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 79	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 80	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 81	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 82	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 83	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 84	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 85	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 86	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 87	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B2 88	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 89	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 90	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 91	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 92	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 93	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 94	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 95	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 96	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 97	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 98	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 99	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 100	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 101	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 102	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 103	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 104	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 105	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 106	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 107	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 108	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 109	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 110	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 111	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 112	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 113	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 114	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 115	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 116	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 117	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 118	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 119	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 120	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 121	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B2 122	Percutor; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 1	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 2	Lasca Tipo 8; Quartzito; Cam 2; C- 3,2; L- 3; E- 1,2
CTL - S/C - B3 3	Lasca Tipo 5; Quartzito; Cam 2; C- 3,4, L- 1,4; E- 1,2
CTL - S/C - B3 4	Lasca Tipo 1; Quartzito; Cam 2; C- 3,3; L- 2; E- 0,5
CTL - S/C - B3 5	Lasca Tipo 1; Quartzito; Cam 2; C- 4,7; L- 2,7; E- 1,1
CTL - S/C - B3 6	Lasca Tipo 5; Quartzito; Cam 2; C- 6,4, L- 4,4; E- 1,5
CTL - S/C - B3 7	Lasca Tipo 17; Quartzito; Cam 2; C- 6,4; L- 4,4; E- 1,6
CTL - S/C - B3 8	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 9	Percutor; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 10	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2

CTL - S/C - B3 11	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 12	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 13	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 14	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 15	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B3 16	Lasca Indeterminada; Quartzito Leitoso; Cam 2
CTL - S/C - B3 17	Esquírola; Quartzito Leitoso; Cam 2
CTL - S/C - B3 18	Esquírola; Quartzito Leitoso; Cam 2
CTL - S/C - B3 19	Esquírola; Quartzito Leitoso; Cam 2
CTL - S/C - B3 20	Lasca Tipo 18; Triangular; Sílex; Cam 2; C- 5,9; L- 2,3; E- 1,5
CTL - S/C - B3 21	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,1; L- 2,5; E- 1,3
CTL - S/C - B3 22	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,3; L- 3,6; E- 1,2
CTL - S/C - B3 23	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,4; L- 3; E- 0,8
CTL - S/C - B3 24	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L- 1,8; E- 1
CTL - S/C - B3 25	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 26	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,7; L- 3,4; E- 1
CTL - S/C - B3 27	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,7; L- 2,2; E- 0,9
CTL - S/C - B3 28	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 29	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 30	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,3; L- 2,8; E- 1,4
CTL - S/C - B3 31	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 32	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 33	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 34	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,2; L- 2,1; E- 1,2
CTL - S/C - B3 35	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L- 1,8; E- 0,9
CTL - S/C - B3 36	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 37	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 38	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 39	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 40	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,3; L- 1,6; E- 0,6
CTL - S/C - B3 41	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 42	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 43	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 44	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 45	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 46	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 47	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 48	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 49	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 50	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 51	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 52	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 53	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 54	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 55	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B3 191	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 192	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 193	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 194	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 195	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 196	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 197	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 198	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 199	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 200	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 201	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 202	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 203	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 204	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 205	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 206	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 207	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 208	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 209	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 210	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 211	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 212	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 213	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 214	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 215	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 216	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 217	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 218	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 219	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 220	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 221	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 222	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 223	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 224	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 225	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 226	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 227	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 228	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 229	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 230	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 231	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 232	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 233	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 234	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 235	Esquírola; Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B3 236	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 237	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 238	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 239	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 240	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 241	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 242	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 243	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 244	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 245	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 6,3; L- 5,9; E- 1,8
CTL - S/C - B3 246	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,7; L- 3; E- 1,2
CTL - S/C - B3 247	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,1; L- 3,5; E- 1,2
CTL - S/C - B3 248	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,8; L- 3,5; E- 1,7
CTL - S/C - B3 249	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 250	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 251	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 252	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 253	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 254	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 255	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 256	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 257	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 258	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 259	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 260	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 261	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 262	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 263	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 264	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 265	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 266	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 267	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 268	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 269	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 270	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 271	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 272	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 273	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 274	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 275	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 276	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 277	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 278	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 279	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B3 280	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B3 281	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 282	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 283	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 284	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 285	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 286	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 287	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 288	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 289	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 290	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 291	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B3 292	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 1	Lasca Tipo 18; Triangular; Sílex; Cam 2; C- 5,6; L- 3,4; E- 1,5
CTL - S/C - B4 2	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,2; L- 1,9; E- 0,7
CTL - S/C - B4 3	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 4	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 5	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 6	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 7	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 8	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 9	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 10	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 11	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 12	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 13	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 14	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 15	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 16	Núcleo; Quartzito, Cam 2
CTL - S/C - B4 17	Núcleo; Quartzito, Cam 2
CTL - S/C - B4 18	Lasca Indeterminada; Quartzito; Cam 2
CTL - S/C - B4 19	Lasca Tipo 4; Quartzito; Cam 2; C- 3,2; L- 2,8; E- 0,9
CTL - S/C - B4 20	Lasca Tipo 9; Quartzito; Cam 2; C- 2,3; L- 2; E- 1,1
CTL - S/C - B4 21	Lasca Tipo 13; Quartzito; Cam 2; C- 4,1; L- 1,5; E- 1,4
CTL - S/C - B4 22	Lasca Tipo 4; Quartzito; Cam 2; C- 6; L- 3,3; E- 2
CTL - S/C - B4 23	Lasca Tipo 18; Quartzito; Cam 2; C-2,7 ; L- 1,3; E- 0,6
CTL - S/C - B4 24	Lasca Tipo 9; Quartzito; Cam 2; C- 3,6; L- 2,7; E- 1,2
CTL - S/C - B4 25	Lasca Tipo 14; Quartzito; Cam 2; C- 3,5; L- 2,5; E- 1,2
CTL - S/C - B4 26	Lasca Tipo 18; Quartzito; Cam 2 ; C- 4,1; L- 1,7; E- 0,6
CTL - S/C - B4 27	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 4,7; L- 3,9; E- 1,9
CTL - S/C - B4 28	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,5; L- 1,6; E- 0,9
CTL - S/C - B4 29	Lasca Tipo 6; Sílex; Cam 2; C- 3,3; L- 2,9; E- 1,1
CTL - S/C - B4 30	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 2; C- 4; L- 3; E- 1,3
CTL - S/C - B4 31	Lasca Tipo 17; Sílex; Cam 2; C- 3,2; L- 2,7; E- 1,4
CTL - S/C - B4 32	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,3; L- 3,1; E- 1,2
CTL - S/C - B4 33	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,4; L- 4,1; E- 1,6

CTL - S/C - B4 34	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-1,6 ; E- 0,9
CTL - S/C - B4 35	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 36	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 37	Lasca Tipo 7; Sílex; Cam 2; C- 3,6; L- 3,1; E- 1,1
CTL - S/C - B4 38	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 39	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-2,1 ; E- 0,8
CTL - S/C - B4 40	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 41	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 42	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,5; L-2,3 ; E- 1,5
CTL - S/C - B4 43	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 44	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 3,6; L-2,5; E- 1,2
CTL - S/C - B4 45	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,4; L-1,3 ; E- 0,5
CTL - S/C - B4 46	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 47	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,5; L-2,4 ; E- 0,9
CTL - S/C - B4 48	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,6; L-1,8 ; E- 0,8
CTL - S/C - B4 49	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,6; L-2,6 ; E- 0,5
CTL - S/C - B4 50	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 51	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 52	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 5,1; L-4,3; E- 1,3
CTL - S/C - B4 53	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 54	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 55	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 56	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 57	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 58	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 59	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 60	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 61	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 62	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 63	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 64	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 65	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 66	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 67	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 68	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4 69	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 70	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 71	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 72	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 73	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 74	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 75	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 76	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 77	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 78	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2

CTL - S/C - B4 124	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 125	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 126	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 127	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 128	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 129	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4 130	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 1	Lasca Tipo 18; Quar; tztito Cam 2; C-3,6 ; L- 2; E- 0,9
CTL - S/C - B4' 2	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C-3,7 ; L- 2,4; E- 1,5
CTL - S/C - B4' 3	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL - S/C - B4' 4	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 5	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 6	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 3; L-2,1; E- 0,7
CTL - S/C - B4' 7	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 8	Lasca Indeterminada; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 9	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 10	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 11	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL - S/C - B4' 12	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 1	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4; L- 2,7; E- 1,5
CTL- S/C - B5 2	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 3	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,7; L- 3; E- 0,8
CTL- S/C - B5 4	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 5	Lasca Tipo 4; Sílex; Cam 2; C- 4,9; L- 3,5; E- 1
CTL- S/C - B5 6	Lasca Tipo 15; Sílex; Cam 2; C - 5,7; L - 5,3; E- 1,2
CTL- S/C - B5 7	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,2; L- 2,1; E- 1,4
CTL- S/C - B5 8	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 9	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L- 3,2; E- 1,1
CTL- S/C - B5 10	Lasca Tipo 4; Sílex; Cam 2; C- 6,6; L- 4,2; E- 2,5
CTL- S/C - B5 11	Lasca Tipo 18 com retoques no bordo esquerdo; Sílex; Cam 2; C- 4,8, L- 2,6; E- 0,7
CTL- S/C - B5 12	Lasca Tipo 6; Sílex; Cam 2; C- 2,9; L- 2; E- 0,5
CTL- S/C - B5 13	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,4; L- 2,2; E- 1,1
CTL- S/C - B5 14	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 3; L- 2; E- 0,6
CTL- S/C - B5 15	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 5,2; L-3,3; E- 1,3
CTL- S/C - B5 16	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 17	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,2; L-1,6; E- 0,4
CTL- S/C - B5 18	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 19	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-1,5; E-0,5
CTL- S/C - B5 20	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,5; L-1,2; E-1,1
CTL- S/C - B5 21	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 22	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 23	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,3; L-1,8; E-0,6
CTL- S/C - B5 24	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 25	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3; L-2,5; E-1,1
CTL- S/C - B5 26	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,6; L-3,4; E-1,5

CTL- S/C - B5 27	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,3; L-2,4; E-0,5
CTL- S/C - B5 28	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,2; L-2,6; E-1
CTL- S/C - B5 29	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,6; L-2,1; E-0,7
CTL- S/C - B5 30	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,3; L-2; E-0,8
CTL- S/C - B5 31	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,7; L-1,9; E-0,5
CTL- S/C - B5 32	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 33	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 34	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-1,6; E-1
CTL- S/C - B5 35	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,7; L-1,6; E-0,5
CTL- S/C - B5 36	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4; L-2,3; E-1,5
CTL- S/C - B5 37	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,4; L-2; E-1,3
CTL- S/C - B5 38	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2; L-1,6; E-0,9
CTL- S/C - B5 39	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 40	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 41	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-1,7; E-1
CTL- S/C - B5 42	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 2,6; L- 2; E- 0,7
CTL- S/C - B5 43	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 44	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,3; L-3,1; E- 1,2
CTL- S/C - B5 45	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 46	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,7; L-1,7; E- 0,7
CTL- S/C - B5 47	Lasca Tipo 9; Sílex; Cam 2; C- 3,7; L- 3,6; E- 0,8
CTL- S/C - B5 48	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-2,7; E- 1,1
CTL- S/C - B5 49	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 50	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 51	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 52	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,2; L-1,3; E- 0,4
CTL- S/C - B5 53	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 54	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 55	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,9; L-2,4; E- 0,6
CTL- S/C - B5 56	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,6; L-2,1; E- 0,6
CTL- S/C - B5 57	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 58	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,8; L-1,2; E- 1
CTL- S/C - B5 59	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,4; L-1; E- 0,5
CTL- S/C - B5 60	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 4,5; L-3,8; E- 1,6
CTL- S/C - B5 61	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 62	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 3,1; L-3; E- 1,1
CTL- S/C - B5 63	Lasca Indeterminada, Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 64	Lasca Tipo 8; Sílex; Cam 2; C- 3,3; L- 2,5; E- 0,8
CTL- S/C - B5 65	Lasca Tipo 18; Sílex; Cam 2; C- 2,8; L-2,4; E- 0,6
CTL- S/C - B5 66	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 67	Lasca Tipo 13; Quartzo Leitoso; Cam 2; C- 2,2; L- 1,9; E- 0,5
CTL- S/C - B5 68	Lasca Tipo 12; Quartzo Leitoso; Cam 2; C- 2,7; L- 2,5; E- 1,7
CTL- S/C - B5 69	Lasca Tipo 13; Quartzo Leitoso; Cam 2; C- 3,9; L- 2,3; E- 1,1
CTL- S/C - B5 70	Lasca Indeterminada, Qartzo Leitoso; Cam 2
CTL- S/C - B5 71	Lasca Tipo 13; Quartzo Leitoso; Cam 2; C- 3,7; L- 2,6; E- 0,9

CTL- S/C - B5 747	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 748	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 749	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 750	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 751	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 752	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 753	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 754	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 755	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 756	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 757	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 758	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 759	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 760	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 761	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 762	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 763	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 764	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 765	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 766	Desperdício de Talhe; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 777	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 778	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 779	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 780	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 781	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 782	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 783	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 784	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 785	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 786	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 787	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 788	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 789	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 790	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 791	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 792	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 793	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 794	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 795	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 796	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 797	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 798	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 799	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 800	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 801	Núcleo; Sílex, Cam 2

CTL- S/C - B5 802	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 803	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 804	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 805	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 806	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 807	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 808	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 809	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 810	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 811	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 812	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 813	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 814	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 815	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 816	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 817	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 818	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 819	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 820	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 821	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 822	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 823	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 824	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 825	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 826	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 827	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 828	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 829	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 830	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 831	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 832	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 833	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 834	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 835	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 836	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 837	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 838	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 839	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 840	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 841	Núcleo; Sílex, Cam 2
CTL- S/C - B5 842	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 843	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 844	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 845	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 846	Esquírola; Sílex; Cam 2

CTL- S/C - B5 847	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 848	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 849	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 850	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 851	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 852	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 853	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 854	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 855	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 856	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 857	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 858	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 859	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 860	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 861	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 862	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 863	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 864	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 865	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 866	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 867	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 868	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 869	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 870	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 871	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 872	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 873	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 874	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 875	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 876	Esquírola; Sílex; Cam 2
CTL- S/C - B5 877	Núcleo; Quartzito, Cam 2
CTL- S/C - B5 878	Núcleo ; Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 879	Núcleo ; Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 880	Núcleo ; Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 881	Núcleo ; Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 882	Núcleo ; Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 883	Percutor; Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 884	Lasca Tipo 11; Quartzito; Cam 2; C- 3,6; L- 3,6; E- 1,6
CTL- S/C - B5 885	Lasca Tipo 11; Quartzito; Cam 2; C- 3,2; L- 2,2; E- 1,3
CTL- S/C - B5 886	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 887	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 888	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 889	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 890	Lasca Tipo 13; Quartzito; Cam 2; C- 3; L- 1,6; E- 0,5
CTL- S/C - B5 891	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2

CTL- S/C - B5 892	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 893	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2
CTL- S/C - B5 894	Lasca Indeterminada, Quartzito; Cam 2

Arqueólogos

Alexandra Figueiredo (Doutorada Arq. e Pré-História)
Direção dos trabalhos Arqueológicos

Rui Santos (Lic. Técnicas de Arqueologia)
Arqueólogo